

INGLIZ TILI DARSLARIDA AUTENTIK VIDEOMATERIALLARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Shomuratova Bibixon O`ktamovna

TTA Urganch filiali, Ingliz tili kafedrası o`qituvchisi

Annotasiya: *Hozirgi kunda chet tilini bilish katta ahamiyatga ega bo`lib, uni o`rganish usullari turlichadir. Ulardan biri bu — til sohiblari tomonidan ishlangan kino-va multiplikatsion filmlarni tomosha qilish hisoblanadi. Mazkur maqolada dars jarayonida foydalanish uchun filmlarni tanlash me`yorlari, ular bilan ishlash bosqichlari tavsiflangan, shuningdek chet tilini o`rganishda film va seriallardan foydalanishning ayrim afzalliklari keltirilgan.*

Kalit so`zlar: *chet tili, badiiy va animatsion filmlar, chet tilini o`rganish usullari, tanlov me`yorlari.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7520558>

Hozirgi kunda chet tillarini bilish hayotimizda muhim o`ringa ega. Zamonaviy o`qitish jarayonida turli interfaol usullarga alohida e`tibor beriladi. Zero hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan ham har bitta bilim dargohida o`quvchi-talabalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. O`quv xonalarining texnik bazasini boyitish, ularni telekommunikatsiya vositalari bilan ta`minlash esa har qanday chet tilini o`rganishda qo`l keladigan barcha usullardan to`laqonli foydalanishga imkon beradi.

Chet tilini, xususan ingliz tilini o`rganish usullari xilma-xil, shulardan biri kino mahsulotlarini tomosha qilishdir. Har bir inson individual bo`lib, berilgan ma`lumotni turlicha qabul qiladi: ko`rish orqali, eshitish orqali va hatti-harakatlar yordamida. Voqealarni, odamlarni, joylarni vizual ravishda yodda saqlaydigan insonlar uchun til o`rganishning dastlabki bosqichida filmlar va teleko`rsatuvlar ko`mak beradi. Kino va teledasturlarni tomosha qilish nafaqat foydali mashg`ulot sanaladi, balki bu insonga zavq ham bag`ishlaydi. Bunday materiallardan foydalanishning yana bir e`tiborli jihati shundan iboratki, tillarni o`rganish jarayonida inson tili o`rganilayotgan u yoki bu mamlakatning ijtimoiy, madaniy, hamda lingvistik muhitiga bevosita sho`ng`ib ketadi. Moslashish yo`li bilan o`rganuvchining ko`z o`ngida tabiiy til muhiti bilan tanishish imkoni va kommunikativ muhit yuzaga keladi. Til o`rganishning ushbu usulidan foydalanish uchun til bilish darajangizni va afzal ko`rgan janringizni aniqlashingiz kerak: drama, melodrama, fantastik, tarixiy, komediya yoki tragediya janriga xos bo`lgan filmlar. Quyida keltirilgan jadvaldagi ma`lumotlar ingliz tilini bilish darajasiga qarab film tanlashga yordam beradi.

Autentik videomateriallar bilan ishlashning ko`plab ko`rsatma va yo`llari mavjud, ularning eng ko`p tarqalgani quyidagilardan iborat:

- ma`lum bir kinofilm yoki serialning qismi tanlangandan so`ng, notanish so`zlarga e`tibor bermasdan uni kuzatish,

- filmga ikkinchi marotaba murojaat qilganda notanish iboralar, so'zlar, so'z birikmalariga e'tibor berish va nihoyat mazkur birikmalarni doimiy ravishda yondaftarga qayd qilib, ularni aynan qaysi kontekstda ishlatilganini yodlab borish o'zga tilni o'rganishda katta samara beradi.

- keyinchalik filmda ishlatilgan so'zlar yordamida o'zimiz haqimizda yoki ma'lum bir mavzuda qisqa hikoyalar tuzish foydadan holi bo'lmaydi. Chunki bizning xotiramiz bizga bog'lik bo'lgan voqealarni tezroq va osonroq saqlash xususiyatiga ega. Hikoya qanchalik qiziqarli bo'lsa yangi so'zlar ham shunchalik yaxshi xotiramizda muhrlanib qoladi.

Autentik videomateriallar bilan ishlash metodikasi bir nechta asosiy bosqichga bo'linadi: film ko'rish jarayonidan oldin, film ko'rish davomida va tomosha so'ngida.

Birinchi ya'ni ma'lum bir filmni ko'rishdan oldin, boshqacha qilib aytganda, tayyorgarlik jarayoni o'z-o'zidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan grammatik, leksik va fonetik qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadini ko'zda tutadi.

Ikkinchi bosqich, aynan tomosha jarayoni to'g'ridan-to'g'ri filmni (yoki uning qismini) tomosha qilishdan iborat bo'lib, uni ikki marta o'tkazish mumkin: birinchi marta asosiy mazmuni tushunish uchun tomosha qilinsa, ikkinchi marta ko'rganlarni batafsil bayon qilish uchun xizmat qiladi.

Uchinchi bosqich, filmni kuzatib bo'lgandan keyingi bosqich bo'lib, bu bosqich asosan og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish vazifalarini o'z ichiga oladi. Filmidagi voqealarni bayon qilishda talabalarning bilim darajasini hisobga olish kerak. Shunga qarab, mazmuni bayon qilish yo'li tanlanadi. Bu asosiy mazmunnig qisqacha hikoyasi, batafsil bayoni yoki monolog tarzida bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ijodkorona yondashgan holda, talabalarga filmning ma'lum bir epizodiga ovoz berish usulidan ham foydalanish mumkin. Agar og'zaki nutqni tinglashda qiyinchilik tug'lsa, tanish filmlarning o'zbekcha (ruscha) variantini ko'rish yoki nemis tilidagi subtitrlari mavjud kinofilmlarga murojaat qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, badiiy va animatsion asarlar bu chinakam qimmatli materialdir. Agar film ma'lum bir tomoshabin uchun to'g'ri tanlangan bo'lsa, u nafaqat talabalarga o'rganilayotgan tilni o'zlashtirishga yordam beradi, balki ularni og'zaki nutqini boyitadi, talaffuzini yaxshilaydi. Film talabalarning qiziqishi va ularning til bilish darajasini hisobga olgan holda tanlangan bo'lsa, uni tushunish unchalik qiyin bo'lmaydi. Bunda til o'rganishning boshqa, ya'ni taxmin va mazmuni bashorat qilish ko'nikmasi rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Алейникова М. И. Видеофильм как средство обучения иностранному языку// Перспективы науки и образования. — 2015. — № 6(18). — С.87–90.
2. Изучение английского языка по фильмам и сериалам: 13 лучших приемов. URL: <http://englex.ru/how-to-learn-english-by-films-and-tv-series> Как выучить английский язык по фильмам за год с небольшим URL: <https://vc.ru/p/learn-by-films>
3. Сорокина Н. И. Использование аутентичных фильмов в обучении английскому языку // Аграрное образование и наука. — 2016. — № 2. — С. 64.